

JURIDICAL SCIENCES

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Гумбатов М.Г.

г. Баку, Азербайджанская Республика

PUNISHMENT IN THE FORM OF DEPRIVATION OF A SPECIAL OR MILITARY RANK, HONORARY TITLE AND STATE AWARDS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Humbatov M.

Baku City, the Republic of Azerbaijan

Аннотация

Рассматриваются вопросы, связанные с наказанием в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград и его применением в Азербайджанской Республике. Для дальнейшего совершенствования содержания этого дополнительного наказания, а также повышения эффективности его исполнения предлагается ряд изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс по исполнению наказаний.

Abstract

The article examines issues related to the punishment in the form of deprivation of a special or military rank, honorary title and state awards and its application in the Republic of Azerbaijan. In order to further improve the content of this additional punishment and increase the efficiency of its execution, a number of amendments to the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and the Code on the Execution of Punishments are proposed.

Ключевые слова: Азербайджанская Республика; уголовное право; дополнительные наказания; наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград.

Keywords: The Republic of Azerbaijan; Criminal Code; additional punishment; punishment in the form of deprivation of a special or military rank, honorary title and state awards.

Одним из дополнительных видов наказаний, включенных в Уголовной Кодекс Азербайджанской Республики (далее УК АР) от 30 декабря 1999 года, является лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград. Согласно первоначальной редакции ст. 48 УК, при осуждении лица за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, если суд с учетом характера преступления, личности виновного и других обстоятельств преступления, признает необходимым лишить его специального, воинского или почетного звания и государственных наград, то направляет соответствующее представление органу, присвоившему эти звание и награды.

Следует отметить, что данный вид наказания создает дополнительные правовые последствия для осужденного, способствует усилению карательного и воспитательного воздействия меры государственного принуждения [1, с. 83, 2, с. 65], а также, наряду с нанесением урона социальной репутации лица, лишает его в дальнейшем возможности получения определенных материальных благ, льгот и преимуществ, предусмотренных законодательством. Лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград обозначает утрату, потерю, изъятие у виновного прежних результатов (заслуг) правомерной служебной (трудовой) деятельности [3, с. 108]. Несомненно, рассматриваемое наказание, также способствует снижению социального престижа осужденного, приобретенный в связи с присвоением ему специального, воинского

или почетного звания, либо полученный государственной награды. Основным элементом в содержании этого наказания является официальное нравственное порицание осужденного, умаление его прошлых заслуг, чести и достоинства [4, с. 22].

Необходимо также отметить, что наличие у осужденного почетного звания и государственных наград, кроме предоставления предусмотренных в законодательстве льгот и благ, может быть, также и основанием для применения к нему акта амнистии. Так, во всех двенадцати актах амнистии, принятых в Азербайджанской Республике за период 1995–2021 гг., были предусмотрены возможности освобождения от отбывания наказания осужденных, имеющих почетные звания и государственные награды. Но лишение осужденного почетного звания и государственной награды уже не позволяет применения к нему в будущем акта амнистии по указанному основанию.

Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград, как дополнительное наказание, в Азербайджане применяется достаточно давно, но под различными названиями [5, с. 17–20]. В Уголовных Кодексах Азербайджанской ССР 1922, 1927 годов, оно сначала входило в состав наказания в виде лишения прав, потом лишения политических и различных гражданских прав, применялось с учетом определенных условий, предусмотренных в законе. В УК Азербайджанской ССР от 1960 г., первоначально указанное наказание называлось «лишение

воинского или других званий, а также орденов, медалей и почетных званий». После внесения законом от 21 октября 1994 г. изменений в ст. 33 УК, уже Азербайджанской Республики, она стала называться «лишение званий или почетных званий, а также государственных наград» и было дано в новой редакции.

Проведенный сравнительный анализ наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград в зарубежном законодательстве показывает, что, наряду с бывшими республиками Союза ССР, уголовное законодательство многих стран Европы, в том числе Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Финляндии и других стран, также содержат этот вид наказания [6, с. 111–112], но имеют место различные его трактовки. В основном, УК большинства зарубежных стран предусматривают только лишение воинского звания. В отличие от ст. 48 УК АР, уголовные кодексы стран, входящих в Содружество независимых государств, т. е., России, Казахстана, Таджикистана, а также УК Украины, содержат и наказание в виде лишения осужденного государственного чина или квалификационного разряда.

Необходимо отметить, что по сравнению с другими видами дополнительных наказаний, предусмотренных в действующем УК АР, законодатель установил специальную форму назначения и применения лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград. Это наказание не включено в санкции норм Особенной части УК АР, оно не применялось непосредственно судом, в отличие от других дополнительных наказаний ранее не указывалось в приговоре, что вызвало обоснованные научные дискуссии. Группа ученых в Азербайджане с учетом специфики применения лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград, не считают ее наказанием. Такой позиции придерживался и высший судебный орган Азербайджана по гражданским, уголовным и другим делам, отнесенным к производству общих и специализированных судов. В связи с этим, Верховный Суд Азербайджанской Республики 16 февраля 2004 г. обратился в Конституционный Суд страны с запросом рассмотреть вопрос о соответствии ст. 48 УК, статьям 41 (понятия и цели наказания), 42 (виды наказания) УК АР и ст. 63 (презумпция невиновности) основного закона страны, обосновав его тем что, указанный вид наказания фактически применяется не судом, а другими органами. При этом функция суда для применения данного наказания ограничивается только направлением представления в соответствующий государственный орган. Согласно правовой позиции Верховного Суда, указанный порядок предусмотренной в ст. 48 УК АР противоречит положениям Конституции и нормам уголовного законодательства страны о назначении наказания только приговорами судов. С другой стороны было подчеркнуто, что в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики, нормы

регулирующие вопросы о направлении судом в соответствующие органы представления по применению вышеуказанного дополнительного наказания, также не были предусмотрены.

Пленум Конституционного Суда, рассмотрев запрос Верховного Суда страны, 23 июля 2004 г., установил что, положения ст. 48 УК АР соответствуют статьям 63 и 125 (осуществление судебной власти) Конституции лишь в случаях, если они применяются только к высшим воинским и специальным званиям, почетному званию и государственной награде. Одновременно, Конституционный Суд рекомендовал парламенту определить порядок лишения других воинских или специальных званий в УК АР. Таким образом, Конституционный Суд частично согласился с правовой позицией Верховного Суда страны.

Позже Конституционный Суд Азербайджанской Республики в постановлении Пленума от 25 июля 2013 г. «О проверке соответствия определения Военной коллегии Верховного Суда Азербайджанской Республики от 13 сентября 2012 года Конституции и законам Азербайджанской Республики по жалобе В. Гурбанова», подтвердил свою прежнюю позицию и еще раз рекомендовал Милли Меджлису (Парламенту) страны, с учетом положений уголовного, уголовно-процессуального кодексов и Кодекса по исполнению наказаний Азербайджанской Республики (далее КИН АР) совершенствовать содержание ст. 48 УК АР. Одновременно, он установил, что до внесения рекомендованных изменений в указанную статью УК АР, лишение специальных или воинских званий должно производиться судами страны.

Законодательный орган Азербайджана, только через тринадцать лет после решения Конституционного Суда республики, законом от 20 октября 2017 г. изменил редакцию ст. 48 УК АР. Согласно новой редакции указанной статьи, при осуждении лица за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления суд, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного и других обстоятельств дела, если посчитает необходимым лишить его специального или воинского звания, почетного звания и государственной награды, то выносит одно из следующих решений:

– о направлении представления в соответствующий орган исполнительной власти, т. е., Президенту страны, о рассмотрении вопроса о лишении выданного им высшего специального или высшего воинского звания, почетного звания или государственной награды;

– о лишении специального или воинского звания, либо награды, выданных другим государственным органом.

Аналогичные изменения были внесены в ст. 507 Уголовно-процессуального Кодекса (далее УПК АР) и ст. 159 КИН АР, соответственно с законами Азербайджанской Республики от 1 декабря 2017 г. и 1 мая 2018 г. Так, в соответствии с новой редакцией ст. 507.6 УПК АР, суд при установлении необходимости лишения высшего специального

или высшего воинского звания, почетного звания или государственной награды, направляет главе государства представления для рассмотрения вопроса по существу. А при необходимости лишения осужденного специального или воинского звания, либо награды, выданных другим государственным органом, суд свое решение указывает в приговоре и после вступления его в законную силу, копию направляет соответствующему органу для исполнения. Одновременно, согласно ст. 159.1 КИН АР, орган, получивший представление или приговор суда, в течении одного месяца, должен в установленном порядке внести в соответствующие документы запись о лишении осужденного специального или воинского звания, почетного звания и государственной награды, а также принять меры по лишению его прав и льгот, предусмотренных законодательством. Таким образом, законодатель изменил порядок назначения вышеназванного дополнительного наказания только в отношении осужденных, имеющих специальное или воинское звание, либо награды, выданных другим государственным органом, оставив в прежней редакции процедуру лишения высшего специального или высшего воинского звания, почетного звания или государственной награды, присваиваемых главой государства – Президентом страны.

За отсутствием официальной статистики по лишению специального, воинского или почетного звания и государственных наград в Азербайджанской Республике, сделать обстоятельный анализ применения данного дополнительного наказания крайне затруднительно. Но проведенное научное исследование А.А. Джафаровым показало, что суды Азербайджанской Республики крайне редко применяют его в отношении лиц, которым в соответствии с положениями УК АР можно было назначить наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград [7].

Помимо этого, выборочное изучение личных дел осужденных, в отношении которых судами могло быть применено наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград, еще раз показало, что и в настоящее время применение этого наказания остается очень незначительным. Так, на 01 января 2024 г., из отбывающих наказание в исправительном учреждении Пенитенциарной службы Министерства Юстиции Азербайджанской Республики, предназначенном для бывших работников судов, правоохранительных органов, а также некоторой категории государственных служащих и военнослужащих, которые могли быть лишены специального, воинского или почетного звания, а также государственных наград, судом было принято соответствующее решение лишь в отношении примерно 3 % осужденных.

Частичное изучение судебной практики показывает, что в большинстве случаев, ст. 48 УК АР применяется в отношении лиц, являющихся государственными служащими, имеющими специальные или воинские звания. Но лишение высшего

специального или высшего воинского звания, а также почетного звания или государственной награды осуществляется, как правило, в отношении лиц, осужденных за преступления, вызвавшие большой общественный резонанс в стране.

Изложенное выше показывает, что суды республики не всегда и не в полной мере используют наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград для индивидуализации как ответственности, так и наказания. Но несмотря на весьма мизерное применение в Азербайджанской Республике наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград, считаем, что оно в настоящее время не потеряло своей значимости и привлекательности, остается актуальным и вполне востребованным.

По нашему мнению, сложившаяся ситуация на практике, в первую очередь является следствием того, что применение указанного дополнительного наказания является исключительным правом суда. Несмотря на это, ст. 346 УПК АР обязывает суд перед вынесением приговора обсудить также вопрос о необходимости применения дополнительных наказаний, в том числе лишения специального, воинского или почетного звания, а также государственных наград, в отношении лица признанного виновным в совершении преступления. Также, п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики за № 4 от 25 июня 2003 г. «О практике назначения судами уголовных наказаний» обязало суд, с учетом особого значения для предупреждения совершения новых преступлений, как со стороны осужденного, а также других лиц, обсуждать вопрос о назначении дополнительного наказания, в том числе предусмотренного в ст. 48 УК АР. Но после внесения изменений в указанный пункт Постановлением Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики от 30 апреля 2021 г., был установлен другой порядок по изложению судом своего решения в приговоре. Так, суды уже должны свое решение о лишении виновного высших специальных, воинских или почетных званий, а также государственных наград обосновать и указать непосредственно в описательно-мотивировочной части приговора. После этого суд должен направить отдельное представление Президенту Азербайджанской Республики о своем решении. А при лишении виновного специального или воинского звания либо награды, выданных другим государственным органом, суд свое решение указывает в резолютивной части приговора и после вступления его в законную силу направляет для исполнения.

Исходя из вышеизложенного, несмотря на внесенные изменения в существующую редакцию ст. 48 УК АР, считаем ее пока несовершенной. Поэтому, для полного решения имеющихся вопросов, повышения эффективности, а также действенности этого вида наказания, было бы целесообразно совершенствовать его путем изменения как его содержания, так и порядка назначения. Во-первых, пред-

лагаем наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, а также государственных наград в ряде случаев сделать обязательным и указывать его непосредственно в приговоре, независимо от органа, присваивающего эти звания или награды. В этой связи, считаем, что, вышеуказанное наказание было бы целесообразно назначать за некоторые наиболее значимые общественно опасные деяния и включить его в санкции статьей Особенной части УК АР, которые предусматривают уголовную ответственность за военные и коррупционные преступления, преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя, безопасности государства и военной службы. Вопрос о конкретизации соответствующих статей УК АР о вышеуказанных преступлениях, за которые необходимо применение лишения специального, воинского или почетного звания, а также государственных наград, решать законодателю. Во-вторых, исходя из принципа равенства граждан перед законом, предлагаем дополнить ст. 48 УК АР и предусмотреть в ее редакции также и лишение квалификационного разряда (т. е., классного чина) государственных служащих [8, р. 24]. Исходим из того, что квалификационный разряд государственного служащего в Азербайджане предоставляет ему, наряду с лицами, имеющими воинские и специальные звания, права на получение льгот, т. е., дополнительной надбавки к заработной плате, которая в последующем также учитывается при формировании окончательной суммы пенсионного капитала и размера трудовой пенсии. В настоящее время лишение квалификационного разряда согласно ст. 17 Закона Азербайджанской Республики «О государственной службе» от 21 июля 2000 г., применяется только к лицу, в отношении которого принято решение о прекращении гражданства Азербайджанской Республики.

В-третьих, считаем лишение специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда, государственных наград следует применять в отношении лиц, совершивших и другие преступления, но оставив этот вопрос на усмотрение суда и с учетом характера, степени общественной опасности преступления, личности виновного и других обстоятельств дела. В-четвертых, следует установить сроки действия лишения специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда и государственных наград, за исключением лишения награды, выданной другим государственным органом. По нашему мнению, данное наказание необходимо назначать бессрочно, что снимет вопросы о сроке давности его применения. И последнее. Считаем, название ст. 48 УК АР, необходимо привести в соответствие с ее содержанием. Следовало бы в ее редакцию добавить слова: «либо награды, выданной другим государственным органом».

В связи с вышеизложенным, предлагаем ст. 48 УК АР изложить в нижеуказанной новой редакции:

«Статья 48. Лишение специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда и государственных наград либо награды, выданной другим государственным органом

48.1. Лишение специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда и государственных наград, либо награды, выданной другим государственным органом, назначается за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

48.2. Лишение специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда и государственных наград, либо награды, выданной другим государственным органом может назначаться за совершение других преступлений, в качестве дополнительного наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, если с учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного и других обстоятельств дела суд признает невозможным сохранение за ним специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда, государственных наград, либо награды, выданной другим государственным органом.

48.3. Лишение специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда и государственных наград назначается пожизненно».

Считаем, что предложенная нами новая редакция ст. 48 УК АР, не нарушает принципа разделения полномочий ветвей государственной власти, в том числе, полномочия исполнительной власти, предусмотренной в части третьей ст. 7 Конституции Азербайджанской Республики. Обосновываем это тем, что, суды выносят решения от имени государства, и ст. 129 Основного закона страны обязывает все ветви власти, в том числе и исполнительную, к исполнению решений судов без каких-либо оговорок. Как было указано выше, Конституционный суд Азербайджанской Республики в этом вопросе придерживается другой правовой позиции, считая, что суды общей юрисдикции не вправе непосредственно решать вопросы, связанные с актами Президента Азербайджанской Республики. Но думаем, что изложенная позиция является вполне оспоримой. Так, ни в одном законодательном акте страны нет нормы, напрямую ограничивающей полномочия судов общей юрисдикции по назначению ими мер государственного принуждения, включенных в систему наказаний. Предполагаем, предложенная нами редакция ст. 48 УК АР послужит поднятию престижа государственной службы, будет способствовать как повышению чувства ответственности сотрудников за занимаемую должность, так и усилению борьбы с коррупционными, должностными, а также другими преступлениями. Необходимо отметить, что уголовные кодексы Российской Федерации (ст. 48), Республики Беларусь (ст. 60), Молдовы (ст. 66), Таджикистана (ст. 51) также содержат некоторые схожие положения изложенные нами в новой редакции по применению

лишения специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда и государственных наград, либо награды, выданной другим государственным органом.

Одновременно думаем, что предложенная редакция ст. 48 УК АР, а также, справедливое и основанное на законе применение лишения специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда, государственных наград, либо награды, выданной другим государственным органом, как мера государственного принуждения и должная реакция на совершенное преступление, будет обладать мощным частно-превентивным потенциалом, позволит в большей степени достичь провозглашенных законодателем целей уголовного наказания [9, с. 172].

Также, для облегчения проведения анализа, изучения практики применения, а также осуществления научных исследований наряду с основными видами наказаний и по дополнительным видам наказаний, в том числе в отношении лишения специального, воинского или почетного звания, квалификационного разряда, государственных наград, либо награды, выданной другим государственным органом, было бы целесообразно ведение по ним официальной судебной статистики.

Для реализации вышеуказанных наших предложений, следует внести изменения в законодательные акты, в первую очередь в ст. ст. 42, 48, а также соответствующие статьи Особенной части УК АР, ст. ст. 346, 507 УПК и ст. 159 КИН Азербайджанской Республики.

Список литературы

1. Щупленков В. П. Лишение воинских и других званий, а также орденов, медалей и почетных

званий. // Наказания, не связанные с лишением свободы. Под ред. И.М. Гальперина. М., Юридическая литература, 1972. С. 75–88.

2. Гальперин И. М. Мельников Ю.Б. Дополнительные наказания. (серия «Библиотечка народного судьи») М., Юридическая литература, 1981. 120 с.

3. Розенко С. В. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград как вид наказания в Российском уголовном праве. Юридическая наука. 2015, № 4, С. 108–111.

4. Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты. М., «Проспект», 2008. 192 с.

5. Джафаров А. А. Дополнительные наказания: теоретические и практические проблемы (на азербайджанском языке). UniPrint, Баку, 2009. 312 с.

6. Сафин Л. Р. Зарубежный опыт формирования перечня наказаний, не связанных с лишением свободы. Правовая политика и правовая жизнь. 2023, № 1, С. 103–116.

7. Джафаров А. А. Дополнительные наказания в уголовном праве и вопросы их применения (на азербайджанском языке): дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. / А.А. Джафаров; Министерство образования Азерб. Республики. БГУ. Баку, 2007. 179 с.

8. Гумбатов М. Г. Уголовные наказания в Азербайджанской Республике: изменения и перспективы их совершенствования. Znanstvena misel journal. 2024. № 92, pp. 20–26.

9. Степашин В. М. Назначение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Вестник Омского университета. Серия «Право», 2011. № 2(27). С. 168–172.